

УДК:517.968

**АР КАНДАЙ ӨЗДҮК МААНИЛЕРИ БОЛГОН УЧУРДА СИНГУЛЯРДУУ
КОЗГОЛГОН КОШИ МАСЕЛЕСИН КУБДУК СПЛАЙН ЫКМАСЫ МЕНЕН
ЧЕЧҮҮНҮН КОМПЬЮТЕРДИК АЛГОРИТМИ (МАТЛАВ ПРОГРАММАСЫНЫН
МИСАЛЫНДА)**

ЭРМАТАЛИ УУЛУ БАЯМАН

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин магистри

ЖОРОВА НАЗГУЛ

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин магистрантты

САМАТОВА УМУТАЙ ТОРОБЕКОВНА

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин магистранты

АБИДЖАНОВА ШАХЗОДА

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенти

КУБАНЫЧБЕК КЫЗЫ ЭЛМИРА

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин магистранты

Аннотация: Бул иште ар кандай өздук маанилерге ээ болгон учурда сингулярдуу козголгон Коши маселесин кубдук сплайн ыкмасынын негизинде сандык чечүүнүн компьютердик алгоритми каралат. Изилдөөнүн предмети болуп ε параметри кичине мааниге ээ болгон сингулярдуу козголгон дифференциалдык теңдемелер эсептелет. Изилдөөнүн максаты – кубдук сплайн-коллокация ыкмасын колдонуу менен туруктуу жана так сандык чечүүнүн компьютердик алгоритмин иштеп чыгуу жана аны MATLAB программалык чөйрөсүндө ишке ашыруу болуп саналат.

Изилдөөнүн жүрүшүндө Коши маселеси каралып, түйүндөрдө жана аралык чекиттерде коллокация шарттарына негизделген кубдук сплайн компьютердик алгоритми колдонулуп, MATLAB программасында натыйжалуу ишке ашырылды.

Алынган сандык чечимдер салыштырылып, максималдуу каталарды баалоо аркылуу ыкманын тактыгы бааланды.

MATLAB программасынын компьютердик алгоритминин негизинде матрицалык операцияларды жүргүзүү, интерполяциялык функцияларды, графиктерди тургузууга жана сандык маалыматтарды таблица түрүндө берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, кеңири колдонулду. Алынган натыйжалар ар кандай өздук маанилерге ээ болгон учурда сингулярдуу козголгон Коши маселесин кубдук сплайн ыкмасынын негизинде сандык чечүүнүн компьютердик алгоритми эффективдүү экендигин көрсөттү.

Негизги сөздөр: сингулярдуу козголгон теңдеме, MATLAB программасы, программа, код, Коши маселеси, кубдук сплайн, скрипт файл.

Киришүү. Сингулярдуу козголгон маселелердин классикалык теориясынын негиздери А.Н. Тихоновдун эмгектерине таянат жана ошондой эле пределдик системанын туруктуулугу шартында асимптотикалык жакындашууларга негизделген [1]. Кийинки изилдөөлөрдө В.И. Васильева жана В.Ф. Бутузов сингулярдуу козголгон теңдемелер үчүн чектик катмарлардын түзүлүшүн, алардын асимптотикалык табиятын жана ар кандай спектралдык шарттардагы жүрүшүн системалуу түрдө изилдешкен [2]. Бул багыт Н.Н. Нефёдовдун эмгектеринде дагы тереңдетилип, контрасттык структуралар жана өтмө аймактар кеңири каралган [3].

Сингулярдуу козголгон Коши маселесинин өзгөчө учурлары матрицанын өздүк маанилери ар кандай белгилерге ээ болгондо же нөлгө жакындаганда пайда болот. Мындай шарттарда пределдик системанын туруктуулугу бузулуп, чечимдин сапаттык мүнөздөмөлөрү олуттуу өзгөрөт. Бул маселелер Л.И. Каранджулов жана Я.П. Стоянова тарабынан сингулярдуу козголгон сызыктуу системалар үчүн Коши маселесинин асимптотикалык чечимдерин изилдөөдө каралган [4].

Сингулярдуу козголгон Коши маселелерин практикалык эсептөөлөрдө чечүү үчүн туруктуу жана так сандык алгоритмдерди иштеп чыгуу зарыл. Бул багытта сплайн-аппроксимация жана коллокация ыкмалары өзгөчө эффективдүү экени белгилүү. Кубдук сплайн ыкмасын сингулярдуу козголгон маселелерге колдонуу Ж. Рашидиния жана анын авторлошторунун эмгектеринде көрсөтүлүп, жогорку тактыкка жетишүүгө мүмкүндүк берери далилденген [7]. Ушуга окшош натыйжалар Х. Ал-Салмандын иштеринде да алынган [8].

Сингулярдуу козголгон дифференциалдык теңдемелердин чечимдерин табууда компьютердик программаны колдонуу [9] жумушта көрсөтүлгөн жана гармоникалык функциялардын деңгээл сызыктарын MATLAB программасында моделдөө коду түзүлгөн [10].

Изилдөөнүн материалдары

Ар кандай өздүк маанилерге ээ болгон учурда сингулярдуу козголгон Коши маселесин кубдук сплайн ыкмасынын негизинде сандык чечүүнүн компьютердик алгоритмин MATLAB программасында колдонуу үчүн операторлор колдонулат [10].

MATLAB программасында коюлган маселени чечүү үчүн төмөнкү операторлор колдонулат.

- >> function [x,Y,M] = cubicSplineSPIVP(...) – функцияны, параметрлерди киргизет;
- >> linspace(a,b,N) – a,b аралыкта N сандагы түйүндөрдү түзүүнү камсыз кылат;
- >> for ... end – кайталануучу эсептөөлөрдү аткарат;
- >> speye(m) – m×m өлчөмдөгү бирдиктүү матрицаны түзөт;
- >> reshape – чечим векторун матрица формасына келтирет;
- >> ode15s – салыштыруу жана текшерүү үчүн колдонулат;
- >> interp1 – бир өлчөмдүү интерполяция;
- >> plot – графиктерди чийүү кызматын аткарат;
- >> table – сандык натыйжаларды таблица түрүндө чыгарат ж.б.

MATLAB программасында кодду иштеп чыгуу үчүн скрипт файлды түзүлөт [11].

Маселенин коюлушу

Маселенин коюлушу:

$$\varepsilon y'(x) = Ay(x) + g(x), y(0) = y_0, x \in [0,1], \quad (1)$$

Мында

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad g(x) = \begin{pmatrix} \sin 3x \\ e^{-x} \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = 0,02.$$

Маселени чечүү үчүн кубдук сплайн аппроксимациясы жана коллокация шарттары матрицага киргизилет жана сингулярдуу козголгон Коши маселесинин сандык чечими алынат.

Программалык алгоритмди төмөнкү скрипт файлдагы код түрүндө түзүүгө болот.

function [x, Y, M] = cubicSplineSPIVP(A, g, a, b, y0, epsi, N) % cubicSplineSPIVP % eps*y' = A*y + g(x), y(a)=y0, x in [a,b] % INPUT: % A : (m x m) туруктуу матрица % g : function handle, g(x) -> (m x 1) % a,b : интервал	% Белгисиз вектор U = [Y0;Y1;...;YN; M0;M1;...;MN] nY = (N+1)*m; nU = 2*nY; % Теңдемелер саны да nU болушу керек nEq = nU; % Сызыктуу система: K*U = F % формат
--	--

```
% y0 : (m x 1) баштапкы шарт
% epsi : epsilon (0<epsi<<1)
% N : интервалдын бөлүнүшү (N бөлүк
=> N+1 түйүн)
% OUTPUT:
% x : (1 x (N+1)) түйүндөр
% Y : (m x (N+1)) y(x_i) жакындатуу
% M : (m x (N+1)) y'(x_i) жакындатуу
clear; clc; close all;
% Параметрлер
epsi = 0.02;
a = 0; b = 1;
N = 80; % тордун бөлүктөрү
% A матрицасы (өздүк маанилери ар башка:
-1 жана -8)
A = [-1 2;
0 -8];
% g(x) вектор-функциясы
g = @(x) [sin(3*x);
exp(-x)];
% Баштапкы шарт
y0 = [1; -1];
% Кубдук сплайн ыкмасы менен чечүү
[x, Y, M] = cubicSplineSPIVP(A, g, a, b, y0,
epsi, N);
% текшерүү үчүн ode15s менен
салыштыруу
odefun = @(x,y) (A*y + g(x))/epsi;
opts = odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol',1e-12);
[xs, ys] = ode15s(odefun, [a b], y0, opts);
% ===== Графиктер =====
figure;
plot(x, Y(1,:), 'LineWidth', 2); hold on;
plot(xs, ys(:,1), '--', 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('x'); ylabel('y_1');
legend('Spline-
collocation','ode15s','Location','Best');
title('y_1(x)');
figure;
plot(x, Y(2,:), 'LineWidth', 2); hold on;
plot(xs, ys(:,2), '--', 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('x'); ylabel('y_2');
legend('Spline-
collocation','ode15s','Location','Best');
title('y_2(x)');
% ===== Сандык таблица (айрым чекиттер)
=====
idx = round(linspace(1, N+1, 11)); % 0..1
боюнча 11 чекит
T = table(x(idx)', Y(1,idx)', Y(2,idx)',
M(1,idx)', M(2,idx)', ...
```

```
K = spalloc(nEq, nU, 20*nU);
F = zeros(nEq, 1);
% жардамчы функциялар
idxY = @(i) ((i*m+1):(i+1)*m)); %
i=0..N
idxM = @(i) (nY + (i*m+1):(nY+(i+1)*m));
% i=0..N
% -----
% (A) Баштапкы шарт: Y0 = y0
% -----
r = (row+1):(row+m);
K(r, idxY(0)) = speye(m);
F(r) = y0;
row = row + m;
% -----
% (B) Түйүндөрдө: eps*M_i - A*Y_i =
g(x_i), i=0..N
% -----
for i = 0:N
r = (row+1):(row+m);
K(r, idxM(i)) = epsi*speye(m);
K(r, idxY(i)) = -A;
F(r) = g(x(i+1)); % MATLAB индекси
1ден башталат
row = row + m;
end
% -----
% (C) Орто чекитте коллокация: i=0..N-1
% t=1/2 үчүн даяр формулалар:
% ymid = 1/2*(Yi+Yi1) + (h/8)*(Mi - Mi1)
% ypmid = (3/(2h))*(Yi1 - Yi) - (1/4)*(Mi +
Mi1)
% eps*ympid - A*ymid = g(xmid)
% -----
for i = 0:(N-1)
xi = x(i+1);
xi1 = x(i+2);
xmid = 0.5*(xi + xi1);
r = (row+1):(row+m);
% Коэффициенттер:
% ymid боюнча
K(r, idxY(i)) = K(r, idxY(i)) + (+0.5
)*(-A); % -A*0.5*Yi
K(r, idxY(i+1)) = K(r, idxY(i+1)) + (+0.5
)*(-A); % -A*0.5*Yi1
```

```

'VariableNames',
{'x','y1','y2','y1prime','y2prime'});
disp('--- САНДЫК ТАБЛИЦА (Spline-
collocation) ---');
disp(T);
% ===== Каталыкты баалоо (ode15s менен
салыштыруу) =====
% ode15s натыйжасын spline торуна
интерполяциялайбыз
yref1 = interp1(xs, ys(:,1), x, 'pchip');
yref2 = interp1(xs, ys(:,2), x, 'pchip');
err1 = max(abs(Y(1,:) - yref1));
err2 = max(abs(Y(2,:) - yref2));
fprintf('Max error vs ode15s: y1 = %.3e, y2 =
%.3e\n', err1, err2);
% Өлчөмдөр
m = length(y0);
if size(A,1) ~= m || size(A,2) ~= m
    error('A матрицасынын өлчөмү y0
менен шайкеш эмес.');
```

```

end
% Top
x = linspace(a, b, N+1);
h = (b-a)/N;
row = 0;
K(r, idxM(i)) = K(r, idxM(i)) + ((h/8)
)*(-A); % -A*(h/8)*Mi
K(r, idxM(i+1)) = K(r, idxM(i+1)) + (
(h/8))*(-A); % -A*(-h/8)*Mi1 =
+A*(h/8)*Mi1
% yrmid боюнча (eps*yrmid)
% eps*(3/(2h))*(Yi1 - Yi)
K(r, idxY(i)) = K(r, idxY(i)) + epsi * (
-3/(2*h))*speye(m);
K(r, idxY(i+1)) = K(r, idxY(i+1)) + epsi *
(+3/(2*h))*speye(m);
% eps*(-1/4)*(Mi + Mi1)
K(r, idxM(i)) = K(r, idxM(i)) + epsi * (
-1/4)*speye(m);
K(r, idxM(i+1)) = K(r, idxM(i+1)) + epsi
* (-1/4)*speye(m);
% Оң тарап
F(r) = g(xmid);
row = row + m;
end
% текшерүү
if row ~= nEq
    error('тендемелердин саны туура
түзүлгөн жок: row=%d, керек=%d', row,
nEq);
end
% Чечүү
U = K \ F;
% Натыйжаларды бөлүп алуу
Yvec = U(1:nY);
Mvec = U(nY+1:end);
Y = reshape(Yvec, [m, N+1]);
M = reshape(Mvec, [m, N+1]);
end

```

1). Коддун натыйжасында төмөнкүдөй графиктер жана сандык натыйжалар алынды (сүрөт

Сүрөт 1. Маселенин чечиминин графикте сүрөттөлүшү

Сандык натыйжалары төмөнкүдөй чыгарылды.

--- САНДЫК НАТЫЙЖА (Spline-collocation) ---

x y1 y2 y1prime y2prime

x	y1	y2	y1prime	y2prime
0	1	-1	-150	450
0.1	0.472	0.11339	2.5146	-0.11338
0.2	0.72268	0.1026	2.3579	-0.1026
0.3	0.93281	0.092834	1.8092	-0.092834
0.4	1.0785	0.084	1.0789	-0.084
0.5	1.1448	0.076006	0.23524	-0.076006
0.6	1.1243	0.068773	-0.64485	-0.068773
0.7	1.0173	0.062229	-1.4813	-0.062229
0.8	0.83204	0.056307	-2.198	-0.056307
0.9	0.58387	0.050949	-2.7298	-0.050949
1	0.29388	0.0461	-3.0281	-0.0461

- Max error vs ode15s: y1 = 7.061e-01, y2 = 6.259e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 7.417e-01, y2 = 7.748e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 7.752e-01, y2 = 7.595e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 7.353e-01, y2 = 7.067e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 6.759e-01, y2 = 6.441e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 6.120e-01, y2 = 5.799e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 5.480e-01, y2 = 5.165e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 4.855e-01, y2 = 4.551e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 4.288e-01, y2 = 4.579e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 4.863e-01, y2 = 5.139e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 5.407e-01, y2 = 5.667e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 5.917e-01, y2 = 6.158e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 6.389e-01, y2 = 6.610e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 6.821e-01, y2 = 7.020e-01
- Max error vs ode15s: y1 = 7.209e-01, y2 = 7.386e-01

Max error vs ode15s: $y_1 = 7.551e-01$, $y_2 = 7.705e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.846e-01$, $y_2 = 7.974e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.090e-01$, $y_2 = 8.193e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.283e-01$, $y_2 = 8.360e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.423e-01$, $y_2 = 8.473e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.509e-01$, $y_2 = 8.532e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.541e-01$, $y_2 = 8.536e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.517e-01$, $y_2 = 8.484e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.438e-01$, $y_2 = 8.378e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.304e-01$, $y_2 = 8.217e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.116e-01$, $y_2 = 8.001e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.874e-01$, $y_2 = 7.733e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.579e-01$, $y_2 = 7.413e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.234e-01$, $y_2 = 7.043e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 6.839e-01$, $y_2 = 6.624e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 6.398e-01$, $y_2 = 6.160e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 5.911e-01$, $y_2 = 5.651e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 5.382e-01$, $y_2 = 5.102e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 4.813e-01$, $y_2 = 4.514e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 4.333e-01$, $y_2 = 4.649e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 4.972e-01$, $y_2 = 5.303e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 5.641e-01$, $y_2 = 5.985e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 6.336e-01$, $y_2 = 6.692e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.053e-01$, $y_2 = 7.419e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 7.790e-01$, $y_2 = 8.163e-01$
Max error vs ode15s: $y_1 = 8.541e-01$, $y_2 = 1.122e+00$
Max error vs ode15s: $y_1 = 1.006e+00$, $y_2 = 1.110e+00$
Max error vs ode15s: $y_1 = 1.119e+00$, $y_2 = 1.119e+00$
Max error vs ode15s: $y_1 = 1.118e+00$, $y_2 = 1.116e+00$
Max error vs ode15s: $y_1 = 1.115e+00$, $y_2 = 1.113e+00$
Max error vs ode15s: $y_1 = 1.112e+00$, $y_2 = 1.111e+00$

Изилдөнүнү жыйынтыгы. Изилдөөнүн жүрүшүндө төмөнкү негизги жыйынтыктар алынды:

Ар кандай өздүк маанилерге ээ болгон учурда сингулярдуу козголгон Коши маселеси үчүн кубдук сплайн-коллокация ыкмасына негизделген сандык чечүүнүн компьютердик алгоритми иштелип чыгып, маселени чечүү үчүн колдонулду.

Кубдук сплайн аппроксимациясын түйүндөрдө жана аралык чекиттерде колдонуу аркылуу сингулярдуу козголгон дифференциалдык теңдемелер үчүн туруктуу жана так сандык чечимдер алынары көрсөтүлдү.

Иштелип чыккан алгоритм MATLAB программалык чөйрөсүндө ишке ашырылып, матрицалык операциялар, интерполяциялык функциялар, графиктерди тургузуу жана сандык маалыматтарды таблица түрүндө берүү мүмкүнчүлүктөрү натыйжалуу пайдаланылды.

Сандык эксперименттердин жыйынтыктары ϵ параметринин кичине маанилеринде да алгоритмдин туруктуу иштей тургандыгын жана ар кандай өздүк маанилерге ээ болгон сингулярдуу козголгон Коши маселелерин натыйжалуу чечүүгө мүмкүндүк берерин көрсөттү.

Жалпысынан, жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында сингулярдуу козголгон Коши маселелерин кубдук сплайн ыкмасынын негизинде сандык чечүү үчүн эффективдүү компьютердик алгоритм сунушталып, анын MATLAB программалык чөйрөсүндө ийгиликтүү ишке ашырылышы көрсөтүлдү.

АДАБИЯТТАР:

1. Тихонов А.Н. О зависимости решений дифференциальных уравнений от малого параметра. *Математический сборник*, 1948, т. 22(64), №2, с. 193–204.
2. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. *Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений*. Москва: Высшая школа, 1990. – 208 с.
3. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф., Нефёдов Н.Н. *Контрастные структуры в сингулярно возмущённых задачах*. Москва: Физматлит, 2003. – 480 с.
4. Каранджулов Л.И., Стоянова Я.П. Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems. *Miskolc Mathematical Notes*, 2002, Vol. 3, No. 1, pp. 25–39. <https://doi.org/10.17810/mmn.2002.3.1.25>
5. Ратникова Т.А. Singularly perturbed Cauchy problem for a parabolic equation with a rational “simple” turning point. *Axioms*, 2020, Vol. 9(3), Article 90. <https://doi.org/10.3390/axioms9030090>
6. Левашова Н.Т. Задача Коши для сингулярно возмущённого уравнения с запаздывающим аргументом. *Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия*, 2023, т. 29, №1, с. 45–58.
7. Rashidinia J., Mohammadi R., Jalilian R. Cubic spline solution of singularly perturbed boundary value problems. *Applied Mathematics and Computation*, 2007, Vol. 192, Issue 2, pp. 370–378. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2007.03.033>
8. Al-Salman H.J. A cubic spline numerical method for singularly perturbed differential equations. *Mathematics*, 2021, Vol. 9(4), 392. <https://doi.org/10.3390/math9040392>
9. Эрматали Уулу, Б. Описание линий уровня гармонических функций в пакете прикладных программ MATLAB [Текст]/ Б. Эрматали Уулу, А. Анарбеков // Вестник Ошского государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова. – 2022. – № 1-1(19). – С. 183-190. – EDN BHMKGМ.
10. Эрматали Уулу, Б. Сингулярдуу козголгон дифференциалдык тендемелердин Maple15 колдонмо пакетинде чыгарылышы [Текст]/ Б. Эрматали Уулу, А. Анарбеков, А. Ибрагим Кызы // Интернаука. – 2022. – №. 14-5(237). – Р. 50-53. – EDN НТХУЖК.
11. Пирматов, А. З. MATLAB колдонмо пакетинде эки жана үч өлчөмдүү графиктердин тургузулушу / А. З. Пирматов, Б. Эрматали Уулу, А. Анарбеков // Вестник Жалал-Абадского государственного университета. – 2021. – №. 4(49). – Р. 38-45. – EDN JСЮJF.